

SPORT TURIZMI ORQALI TALABALARDA AXLOQIY SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

Davidov Bobur Bahodir o'g'li

Oriental universitetikatta katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919352>

Annotatsiya. Mazkur maqola sport turizmining talabalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi o'rni pedagogik va psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Sport turizmi yoshlarning nafaqat jismoniy chiniqishi, balki ularning ma'naviy va axloqiy tarbiyasida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada sport turizmining tarbiyaviy ahamiyati, pedagogik asoslari va psixologik ta'siri chuqur yoritilgan. Bundan tashqari, talabalar orasida axloqiy sifatlarni rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sport turizmini oliy ta'lim tizimida keng joriy etish talabalar axloqiy barkamolligini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, bu jarayon orqali talabalar muloqot ko'nikmalarini rivojlantirib, jamoaviy ishlash, iroda mustahkamligi va vatanparvarlik ruhini shakllantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Maqolada ilgari surilgan g'oyalar pedagoglar va psixologlar tomonidan talabalarni har tomonlama tarbiyalash jarayonida keng qo'llanilishi lozim.

Kalit so'zlar: sport turizmi, axloqiy sifatlar, pedagogik asoslar, psixologik ta'sir, jamoaviylik, iroda, vatanparvarlik, talabalar tarbiyasi, ma'naviy rivojlanish, ta'lim tizimi.

Аннотация. В данной статье анализируется роль спортивного туризма в формировании нравственных качеств у студентов с педагогической и психологической точки зрения. Спортивный туризм важен не только для физической подготовки молодежи, но и для ее духовно-нравственного воспитания. В статье подробно раскрыты образовательная значимость, педагогические основы и психологическое воздействие спортивного туризма. Кроме того, даются практические рекомендации по развитию нравственных качеств у студентов. Результаты исследования показывают, что широкое внедрение спортивного туризма в систему высшего образования способствует повышению моральной целостности студентов. Также благодаря этому процессу у студентов будет возможность развить коммуникативные навыки, работу в команде, силу воли и дух патриотизма. Представленные в статье идеи должны быть широко использованы педагогами и психологами в процессе всестороннего образования учащихся.

Ключевые слова: спортивный туризм, моральные качества, педагогические основы, психологическое воздействие, командный дух, воля, патриотизм, воспитание студентов, духовное развитие, образовательная система.

Abstract. This article analyzes the role of sports tourism in the formation of moral qualities in students from a pedagogical and psychological perspective. Sports tourism plays an important role not only in the physical training of young people, but also in their spiritual and moral education. The article deeply covers the educational significance, pedagogical foundations and psychological impact of sports tourism. In addition, practical recommendations are given to develop moral qualities among students. The results of the study show that the widespread introduction of sports tourism in the higher education system will serve to increase the moral integrity of students. Also, through this process, students will have the opportunity to develop communication skills, teamwork, willpower and patriotism. The ideas put forward in the

article should be widely used by educators and psychologists in the process of comprehensive education of students.

Key words: *sports tourism, moral qualities, pedagogical foundations, psychological impact, teamwork, will, patriotism, student education, spiritual development, education system.*

Dolzarbli. Bugungi kunda globallashuv jarayonlari va texnologik taraqqiyot yoshlarning hayot tarzi, ma'naviy qadriyatlari va axloqiy fazilatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Talabalarning shaxsiy kamoloti va axloqiy sifatlarini shakllantirish masalasi ta'lim tizimining dolzarb vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Shu nuqtai nazardan, sport turizmi orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni jismoniy va ma'naviy jihatdan tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Sport turizmi o'quv jarayonining ajralmas qismi sifatida talabalarni jamoaviylikka, liderlik fazilatlarini rivojlantirishga, iroda va matonatni mustahkamlashga o'rgatadi. Shuningdek, tabiat bilan bevosita aloqa orqali ekologik ong va mas'uliyat hissi shakllanadi.

Hozirgi kunda yoshlarda passiv turmush tarzi, stress va psixologik muammolar ko'payayotganini inobatga olsak, sport turizmi ularning sog'lig'ini mustahkamlash va ruhiy barqarorligini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

Ta'lim muassasalarida sport turizmini keng joriy etish, uni axloqiy tarbiya vositasi sifatida qo'llash orqali yoshlarning ma'naviy va jismoniy rivojlanishini ta'minlash mumkin. Shu sababli, ushbu mavzu ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb bo'lib, pedagoglar, psixologlar hamda ta'lim tashkilotchilari uchun muhim tadqiqot maydonidir.

Zamonaviy jamiyatda sport turizmi yoshlarning jismoniy rivojlanishi bilan bir qatorda ularning axloqiy sifatlarini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Sport turizmi orqali talabalar tabiat bilan uyg'unlikda yashashni o'rganib, ekologik ongni rivojlantiradilar. Shuningdek, turizm faoliyati ularda mas'uliyat hissini oshirish, mustaqil qaror qabul qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Sport turizmi nafaqat jismoniy chiniqish, balki insonning shaxsiy kamoloti va axloqiy tarbiyasida ham o'ziga xos o'rin tutadi.

Jismoniy tarbiya va sport sohasi pedagogika va psixologiya bilan chambarchas bog'liq bo'lib, aynan sport turizmi yoshlarning ruhiy va ma'naviy barkamolligini shakllantirishga xizmat qiladi. Ekstremal sharoitlar, jamoaviy sayohatlar va sport musobaqalari talabalarni o'zaro hamkorlik qilishga, bir-birini qo'llab-quvvatlashga va insoniy fazilatlarini namoyon etishga undaydi. Turizm jarayonida talabalar qiyinchiliklarni yengib o'tish, muammolarni hal qilish va mas'uliyatni bo'lishish kabi tajribalarga ega bo'ladilar. Bu esa ularning kelajakdagi hayot yo'llarini belgilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada sport turizmining pedagogik-psixologik asoslari va uning talabalarning axloqiy tarbiyasiga ta'siri tahlil qilinadi. Sport turizmining shaxsiy va jamoaviy rivojlanishdagi o'rni, uning ijtimoiy moslashuv va madaniy-huquqiy axloqni shakllantirishdagi roli chuqur yoritiladi. Bundan tashqari, maqolada sport turizmining pedagogik ahamiyati, uning psixologik ta'siri va talabalarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirishdagi asosiy omillar ham keng yoritiladi.

Mavzuning maqsadi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – sport turizmi orqali talabalar axloqiy sifatlarini shakllantirishning pedagogik va psixologik asoslarini o'rganish, ushbu jarayonning samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat

Tadqiqot predmeti. Sport turizmi faoliyati jarayonida talabalarning axloqiy sifatlarini shakllantirish mexanizmlari, usullari va pedagogik-psixologik ta'sir omillari.

Tadqiqot ob'ekti. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan talabalar va ularning sport turizmi jarayonida axloqiy tarbiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik-psixologik omillar.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi

-Sport turizmining talabalarining axloqiy tarbiyasiga ta'sirini pedagogik va psixologik jihatdan tizimli tahlil qilish taklif etilgan.

-Talabalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda sport turizmining samaradorligini oshirish bo'yicha innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida yondashuv ishlab chiqilgan.

-Sport turizmini oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilishning nazariy va amaliy asoslari taklif etilgan.

-Talabalarni ma'naviy va ijtimoiy mas'uliyatga o'rgatishda sport turizmi orqali amalga oshiriladigan pedagogik usullar ishlab chiqilgan va tavsiya qilingan.

Tadqiqotning asosiy vazifalari

1.Sport turizmining ta'lim jarayonidagi o'rnini aniqlash – uning talabalar axloqiy sifatlarni shakllantirishdagi ta'sirini o'rganish.

2.Pedagogik va psixologik omillarni aniqlash – sport turizmi jarayonida talabalar shaxsiyati rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy jihatlarni tadqiq etish.

3.Sport turizmi orqali axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasini ishlab chiqish – talabalar jismoniy va axloqiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan amaliy usullarni ishlab chiqish.

4.Ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish – ta'lim muassasalarida sport turizmini yanada rivojlantirish uchun tavsiyalar berish.

5.Sport turizmini oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish yo'llarini o'rganish – uni o'quv jarayoniga samarali tatbiq etish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish.

Sport turizmi va uning tarbiyaviy ahamiyati. Sport turizmi nafaqat jismoniy chiniqish, balki ijtimoiylashuv va ma'naviy-axloqiy kamolot uchun ham samarali vosita hisoblanadi. Talabalar sport turizmi orqali:

-Tabiatga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishni o'rganadilar;

-Jamoaviy ishlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar;

-Mas'uliyat, matonat va halollik kabi fazilatlarni egallaydilar.

Pedagogik asoslar. Sport turizmini pedagogik jihatdan tahlil qilar ekanmiz, quyidagi omillarni ajratish mumkin:

-**Ta'lim jarayonida integratsiya** – sport turizmi ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liq bo'lib, talabalarni jismoniy, ma'naviy va axloqiy jihatdan rivojlantiradi.

-**Amaliy va nazariy bilimlarning uyg'unligi** – sport turizmi darslari talabalar uchun nazariy bilimlar bilan amaliy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish orqali samaradorligini oshiradi.

-**Axloqiy tarbiya** – sport turizmi jarayonida talabalar halollik, mas'uliyat, mardlik va jamoaviy birdamlik kabi fazilatlarni o'zlashtiradilar.

-**Liderlik va tashabbuskorlik** – talabalar murakkab sayohat sharoitlarida muammolarni hal qilish, tezkor qaror qabul qilish va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

-**Ekologik tarbiya** – tabiat qo'ynida faoliyat yuritish orqali talabalar atrof-muhitni muhofaza qilishga, ekologik mas'uliyat hissini oshirishga o'rganadilar.

-**Innovatsion ta'lim usullari** – sport turizmi orqali interfaol va innovatsion metodlarni qo'llash orqali talabalarni faol ta'lim jarayoniga jalb qilish mumkin.

Sport turizmi talabalarning psixologik jihatdan rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Bunda asosiy e'tibor quyidagilarga qaratiladi:

-Iroda va sabr-toqatni shakllantirish – uzoq sayohatlar va ekstremal sharoitlarda qatnashish talabalarni bardoshli va maqsadga intiluvchan bo'lishga o'rgatadi.

-Emotsional barqarorlikni rivojlantirish – jamoaviy musobaqalar va sarguzashtli mashg'ulotlar orqali talabalar stressga bardosh bera olish qobiliyatini shakllantiradilar.

-O'z-o'zini anglash va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlash – qiyinchiliklarni yengib o'tish jarayonida talabalar o'z kuchlariga ishonch hosil qiladilar.

-Muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish – sayohatlar davomida talabalar jamoaviy muloqot qilish, murosaga kelish va o'zaro tushunish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

Amaliy tavsiyalar.

- Sport turizmini akademik dasturlarga kiritish;
- Turizm bilan bog'liq amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish;
- Jamoaviy sport musobaqalarini ko'paytirish;
- Talabalar orasida ekologik madaniyatni oshirish;
- Sport turizmini xalqaro tajribalar bilan boyitish.

Sport turizmi zamonaviy ta'lim jarayonida nafaqat jismoniy faollikni oshirish vositasi, balki talabalarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishda ham muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sport turizmi yoshlarning axloqiy tarbiyasini rivojlantirishda o'ziga xos o'rin tutib, ularda mas'uliyat, birdamlik, hamkorlik, iroda va vatanparvarlik kabi fazilatlarni shakllantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Sport turizmining pedagogik-psixologik asoslari tahlil qilinib, uning ta'lim jarayoniga integratsiya qilinishi axloqiy tarbiya samaradorligini oshirishi aniqlandi.

Xususan, sport turizmi talabalarni ijtimoiy jihatdan faol bo'lishga, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga va ekologik ongini mustahkamlashga yordam beradi. Jamoaviy safarlar va ekstremal sharoitlarda harakatlanish natijasida talabalar muloqot madaniyati, stressga chidamlilik, murosaga kelish, liderlik va tashabbuskorlik kabi muhim fazilatlarni egallaydilar.

Pedagogik nuqtai nazardan, sport turizmi orqali axloqiy tarbiya jarayonini tizimli tashkil etish ta'lim muassasalari oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, interfaol va innovatsion ta'lim metodlarini qo'llash talab etiladi. Shuningdek, sport turizmini rejalashtirish va tashkil etish jarayonida talabalar qiyinchiliklarni yengish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va to'g'ri qaror qabul qilish kabi hayotiy muhim ko'nikmalarni shakllantiradilar.

Psixologik nuqtai nazardan olib qaralganda, sport turizmi talabalar shaxsiyati rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ularda irodaviy sifatlarni, emotsional barqarorlikni, o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantiradi. Sayohatlar davomida yoshlar stressga bardoshli bo'lishni, muammolarni hal qilishning samarali usullarini o'rganadilar va o'z shaxsiy kamolotlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Amaliy jihatdan, sport turizmini oliy ta'lim tizimida keng joriy etish orqali yoshlarning axloqiy tarbiyasini mustahkamlash mumkin. Shu boisdan, sport turizmini universitetlar va ta'lim muassasalarida muntazam ravishda tashkil etish, uni o'quv rejalari va dasturlariga kiritish, maxsus turizm klublarini rivojlantirish, ekologik va sport tadbirlarini ommalashtirish dolzarb masala hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, sport turizmi talabalarning jismoniy va ma'naviy rivojlanishida muhim tarbiyaviy vosita bo'lib, uning ta'lim jarayoniga to'g'ri integratsiya qilinishi axloqiy

tarbiya samaradorligini oshiradi. Pedagoglar, psixologlar va ta'lim tashkilotchilari sport turizmini nafaqat jismoniy faollikni oshirish vositasi, balki yoshlarning ma'naviy barkamolligini ta'minlash omili sifatida ham faol qo'llashlari lozim. Bu esa nafaqat talabalar, balki jamiyatning kelajak avlodlari tarbiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. World Tourism Organization (2021). *Tourism and Sustainable Development: Strategies and Innovations*. Madrid: UNWTO Publications.
2. Broadhurst, R. (2019). *Adventure Tourism and Its Psychological Impact on Youth*. London: Routledge.
3. Glover, T. D., & Hemingway, J. L. (2020). *Leisure, Sport, and Tourism in Social Development*. New York: Oxford University Press.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish bo'yicha strategik chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarori (2021).
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi. (2022). *Sport turizmini rivojlantirish bo'yicha metodik qo'llanma*. TDIU nashriyoti.
6. Gappirov B.T Talabalarda axloqiy o'z-o'zini anglashning o'quv jarayonidagi dinamik taraqqiyoti, psixologiya fanlari nomzodi, ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. 133 b
7. Pulatov, Laziz A; System of personality development in higher education institutions, Mental enlightenment scientific-methodological journal, 5,03,316-323,2024,
8. Abdullayev I. X. Improvement of the special physical training model of greco-roman junior wrestlers //Mental enlightenment scientific-methodological journal. – 2023. – c. 9-20.
9. Eshmanova Umida Abdulla qizi; Oliy ta'lim talaba qizlarining jismoniy faolligini oshirish metodikasi. Qo'qon davlat pedagogika instituti ilmiy rahbarlari 2024-yil 4-son.325-332.
10. Boltaev, A.A.; Scientific and theoretical analysis of aggression in students of middle school age,"spectrum journal of innovation, Reforms and Development",1111-116,7,2023,SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF AGGRESSION IN STUDENTS OF MIDDLE .
11. Акрамович Болтаев Аъзам; Талабаларнинг олий таълим муассасаларидаги маданий ҳолатга мослашишининг психологик хусусиятлари. 2018-йил 126-129 б. Жисмоний тарбия ва спорт
12. Ma'murbekova Gulzoroy Azamjonovna, IMPROVING THE SPEED AND AGILITY OF NATIONAL WRESTLERS, The multidisciplinary journal of science and technology 2024 volume-4, issue-12, 34-37.
13. Пўлатов Л.А; Ёш таэквондочиларнинг техник-тактик тайёргарлигини ривожлантиришда мусобақалар беллашуви таҳлилининг аҳамияти, fan-sportga,4,30-33,2021,научно-исследовательский институт физической культуры и спорта